

QISHLOQ XO‘JALIGI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Salieva Aziza Dawletbay qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti «Qishliq xo‘jaligi iqtisodiyoti» mutaxassisligi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004457>

Annotatsiya. Bugungi kunda qishloq xo‘jaligida iqlim o‘zgarishi muammolari, global harorat ko‘tarilishi, qurg‘oqchilik havfi kabi muammolar bugungi kunda qishloq xo‘jaligida texnika-texnologiyaning eng so‘ngi yangiliklarini amaliyotga tadbiq qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Iqlim inqirozi sharoitida tez o‘sib borayotgan dunyo aholisini oziq-ovqat bilan ta‘minlash texnologiya taqdim etadigan tezlik va aniqlikni talab qiladi. Qishloq xo‘jaligidagi yangi innovatsiyalar bizga texnologiya qanday qilib barqaror oziq-ovqat bilan ta‘minlash tizimlarini yaratishni va dunyoning har bir burchagida oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga yordam berishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, robototexnika, IoT interneti va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar, geografik axborot tizimlari (GIS), blokcheyn.

Аннотация. Сегодня такие проблемы, как изменение климата, глобальное повышение температуры и угроза засухи в сельском хозяйстве, являются одними из наиболее актуальных проблем современности. Чтобы накормить быстро растущее население мира в разгар климатического кризиса, требуются скорость и точность, которые обеспечивают технологии. Новые инновации в сельском хозяйстве показали нам, как технологии могут помочь создать устойчивые системы поставок продовольствия и повысить продовольственную безопасность во всех уголках мира.

Ключевые слова: такие технологии, как изменение климата, робототехника, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект, географические информационные системы (ГИС), блокчейн.

Annotation. Today, problems such as climate change, global temperature rise, and the threat of drought in agriculture are one of the most pressing problems of today. Feeding a rapidly growing world population in the midst of a climate crisis requires the speed and accuracy that technology provides. New innovations in agriculture have shown us how technology can help create sustainable food supply systems and improve food security in every corner of the world.

Keywords: technologies such as climate change, robotics, Internet of Things (IoT) and artificial intelligence, geographic information systems (GIS), blockchain.

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini oshirish mamlakat aholisining 60 foizidan ortiq qismi yashayotgan qishloqlarning farovonlik darajasini yuksaltirishda muhim omil bo‘lmoqda.

Shu munosabat bilan so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligini boshqarish tizimida institutsional islohotlar amalga oshirildi, paxta xomashyosi va boshqoli don mahsulotlarini davlat tomonidan kafolatlangan xarid narxlarini sezilarli darajada ko‘paytirish hisobiga qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy barqarorligi oshirildi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etishning klaster modeli keng joriy etilmoqda, natijada oxirgi yillarda paxta-to‘qimachilik klasterlariga ajratilgan yer maydonlari hajmi mazkur ekin turi uchun ajratilgan qishloq xo‘jaligi yerlarining 52 foizini tashkil etdi.

Qishloq xo'jaligi sohasida asosiy maqsadiga erishish uchun turli xildagi mahsulotlar yetishtiriladi, ishlar, xizmatlar bajariladi, ular talabni qondirish maqsadida taqsimlanadi, sotiladi. Korxonalar, birlashmalar, tarmoqlar (tuman, viloyat, respublika) miqyosida kechayotgan bu jarayonlar erkin bozor munosabatlari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Ularni nazariy va amaliy jihatdan talab darajasida hal etish uchun respublikada tub islohotlarni amalga oshirish zarur.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishi muammolari, global harorat ko'tarilishi, qurg'oqchilik havfi kabi muammolar bugungi kunda qishloq xo'jaligida texnika-texnologiyaning eng so'ngi yangiliklarini amaliyotka tadbiiq qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Iqlim inqirozi sharoitida tez o'sib borayotgan dunyo aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash texnologiya taqdim etadigan tezlik va aniqlikni talab qiladi. Qishloq xo'jaligidagi yangi innovatsiyalar bizga texnologiya qanday qilib barqaror oziq-ovqat bilan ta'minlash tizimlarini yaratishni va dunyoning har bir burchagida oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga yordam berishini ko'rsatdi.

Innovatsion rivojlanish tizimining ahamiyatli jihati shundaki, u iqtisodiyot tarkiban deformatsiyalangan, innovatsiya jarayonlarini boshqarish izdan chiqqan, qishloq xo'jaligi darajasida axborot vakumining mavjudligi sharoitlarida qisqa muddat ichida tarmoqni barqaror yuqori sur'atlarda o'sishi uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bu tizimni shakllantirishda davlatning o'rni beqiyosdir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning ilmiy-texnik imkoniyatlari va ishlab chiqarishdagi ilg'or tajribalari to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lish ularni xo'jalik yuritishning innovatsion usullariga o'rgatish, innovatsiya qoidalarini o'zlashtirish, maslahat yordamlari berish orqali ASMning innovatsiya faolligini ko'tarishni ta'minlash uchun sharoitlar yaratadi.

Biroq, tan olish lozimki, agrar tarmoq o'zining tabiiy-iqlim omillariga ta'sirchanligi va bog'liqligi sababli innovatsiyalarni yaratish va tatbiiq etishda boshqa sohalarga nisbatan bir qator murakkabliklarga ega va shuning uchun ham uni innovatsion modernizatsiyalash asosida rivojlantirish o'ziga xos va mos innovatsion yo'nalishlarda chuqur ilmiy-tadqiqot va tajriba-kashfiyotchilik ishlarini (ITTKI) muntazam takomillashtirib borishni taqozo qiladi. Fikrimizcha, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari, shu jumladan, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq fan va texnika-texnologiya yangiliklarini yaratish hamda innovatsion faoliyatni rivojlantirish jarayonini respublikamiz ichidagi tor doirada emas, balki industrial taraqqiy etgan xorijiy davlatlarning ushbu yo'nalishlardagi innovatsion faoliyat yutuqlari bilan uyg'un tarzda olib borish maqsadga muvofiq. Agrar tarmoqdagi innovatsiya jarayoni ilm-fan yutuqlari asosida yaratilgan, sifat jihatidan yangi mahsulotlarni, iqtisodiy mexanizmlar, aniq tashkiliy, texnik yoki texnologik g'oyalarni bevosita ishlab chiqarishda foydalanishgacha yetkazish bilan bog'liq tadbirlar yig'indisi hisoblanadi. Respublika agrar tarmog'ida yuz berayotgan iqtisodiy o'sish asosan, import o'rnini bosadigan mahsulotlar yetishtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga yuz bermoqda. Biroq tarmoqda ilmiy sig'imli agrar texnologiyaga asoslangan yo'nalishlardagi innovatsion jarayonni rivojlantirish talab darajasida emas. Bunga tarmoq xususiyatidan kelib chiqqan holda innovatsiyalar samaradorligini oshirish yo'llari, innovatsion xavf va xatarlarni, innovatsion salohiyatning mavjud sharoitlarga mosligini baholash, tarmoqda innovatsion tavakkalchilikni boshqarish borasidagi iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy asoslar yetishmasligi salbiy ta'sir etmoqda.

Robototexnika, IoT Interneti va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar, geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida biz fermer xo'jaligining yuqori aniqlikdagi va joylashuvga xos ko'rinishlarini olishimiz mumkin. Aqlli dehqonchilik texnikasi orqali biz endi keng miqyosda hosil yo'qotilishining oldini olishimiz, o'rim-yig'im vaqtini tezlashtirishimiz va fermer xo'jaliklari resurslarini aniqlik bilan boshqarishimiz mumkin.

Qishloq xo'jaligi rivojida omoch ixtirosidan tortib sog'ish mashinalarigacha innovatsiyalar katta rol o'ynadi. 2023-yilda va undan keyin global miqyosda dehqonchilikka ta'sir qilishi bashorat qilinayotgan qishloq xo'jaligi texnologiyasidagi so'nggi tendentsiyalardan ba'zilari quyidagilardan iborat:

- fermani avtomatlashtirish;
- blokcheyn;
- qishloq xo'jaligida IoT;
- qishloq xo'jaligida GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI (GIS);

Avtomatlashtirish allaqachon fermerlik jarayonining asosiy qismidir, kelgusi yillarda u yanada muhimroq bo'ladi. Fermerlar ekinlarini kuzatish uchun allaqachon dronlardan foydalanmoqda va ilg'or sensorlar ularga dalalarni qachon sug'orish yoki o'g'itlash kerakligini aniq ayta oladi. Ushbu qurilmalar tuproq sifatini kuzatish va ekinlarga qurg'oqchilik yoki boshqa atrof-muhit omillari ta'sir qilmasligini ta'minlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Avtomatlashtirishning yuqori darajasi fermerlarga sug'orish, ekish va hosilni yig'ish kabi an'anaviy qo'l mehnatidan ko'ra o'z biznesining boshqa jihatlariga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi.

Blokcheyn texnologiyalari qishloq xo'jaligida o'simlik ma'lumotlarini fermer xo'jaliklaridan masofaviy kuzatib borish uchun qo'llaniladi. Markazlashtirilmagan ma'lumotlar bazasi bilan ta'minlangan ushbu texnologiya oziq-ovqat sifati va uning yaroqlilik muddatini tartibga solishga yordam beradi. Tekshiriladigan ma'lumotlar bazasi ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilarga qishloq

IoT har qanday joydan ekin maydonlarini kuzatish uchun aqlli dehqonchilik yechimi sifatida ishlatiladi. Bu tuproq namligini, ekinlarning sog'lig'ini, chorvachilik holatini, haroratni va hokazolarni kuzatish uchun sensorlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. IoT texnologiyalari suv resurslarini samarali boshqarish mumkin bo'lgan avtomatlashtirilgan sug'orish inshootlarini yaratish imkonini beradi. Namlik va harorat kabi ekin ma'lumotlarini to'plash orqali IoT texnologiyalari har mavsumda ekinlar uchun to'g'ri suv miqdorini aniqlashga yordam beradi.

Qishloq xo'jaligida GIS ekinlarning holati va turlarini, o'g'itlash darajasini, tuproq holatini va tegishli ma'lumotlarni tushunish uchun dronlar va sun'iy yo'ldoshlar kabi texnologiyalarga tayanadi. GIS masofaviy zondlash qurilmalari va dasturiy ta'minotidan olingan ma'lumotlar yordamida fermerlar dalada ekin ekish uchun eng yaxshi joyni aniqlashlari va tuproq oziqlanishini yaxshilash bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Yuqoridagi kabi texnologiyalarni amaliyotda qo'llash qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishni boshqarish imkonini yaratadi. Ilim – fan yutiqlari zamon talabi ularni o'rganish, amaliyotda foydalanish va moslashtirish bir qancha vaqit va muammolar keltirib chiqarishi mumkun. Lekin qiyinchiliklardan qo'rqmasdan ulardan samarali foydalaniladigan bo'lsa ko'plab yutuqlarga erishish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-apreldagi "Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5708-son Farmoni// <https://lex.uz/docs/-4291908?ONDATE=01.05.2021%2000>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 03.02.2021 yildagi «Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida» PF-6159-son Farmoni// <https://lex.uz/uz/docs/-5262596?ONDATE=12.02.2022> 2012. - 346 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni. 23.10.2019 y.
4. Қалмуратов Б. С. Муратбаева А.Н., Режепмуратов Ш.М. Минтақада ижтимоий-иқтисодий томондан ривожланишида хизмат кўрсатишнинг ўрни// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№6/2(90), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 77-81 б.
5. Shoxo'jaeva Z.S, Muxammadiyeva Y.Y. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish yo'nalishlari// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences //www.oriens.uz/2022 may 16-23 betlar
6. Ortiqov I. Agrar sohada innovatsiyaning ahamiyati. //O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshkent,2009. - №2. - B.29.
7. Safoevna, S. Z., & Juraevna, M. N. (2021). Analysis of economic efficiency of the use of irrigated land in agriculture and factors on them. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 4056.